

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 254 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri	192
<i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>	
Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization	197
<i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi	202
<i>M. X. To'xtamisheva</i>	
Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari.....	207
<i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>	
Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish	211
<i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>	
STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari	215
<i>G. B. Maxmudova</i>	
Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari	219
<i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish	223
<i>Jumanazarova G. U.</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari	227
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	230
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>	
Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari	233
<i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>	
Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish	238
<i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>	
Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды	242
<i>Скрыльников Юрий Степанович</i>	
Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов.....	246
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar	250
<i>U. A. Jumanazarov</i>	

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Скрыльников Юрий Степанович

Кандидат филологических наук, преподаватель кафедры
теории русского языка и переводоведения АГИИЯ

ORCID: 0009-0004-5707-9896

Аннотация: В статье рассматриваются психолого-педагогические предпосылки развития детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) и обосновываются возможности цифровой образовательной среды как средства формирования интеллектуальных умений и познавательной активности. Показано, что развивающий эффект цифровых технологий достигается при деятельностном и игровом характере заданий, обязательном сопровождении взрослого и сочетании цифровых и традиционных форм активности, а также при ориентации на качество цифрового опыта: активность ребёнка, осмысленность действий, социальная включённость (совместное использование и обсуждение), отсутствие фоновой “экранности”, поддержка переноса способов действия из цифровой ситуации в реальную. Приведены примеры цифровых практик (цифровое наблюдение, интерактивные логические задачи, сторителлинг, мультстудия, квесты, цифровые атрибуты для ролевой игры), направленных на развитие внимания, памяти, речи, логических операций, элементов критического мышления и творческого воображения.

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, интеллектуальное развитие, познавательная активность, критическое мышление, творческая деятельность, цифровые технологии.

Annotatsiya: Maqolada katta maktabgacha yoshdagi (5-7 yosh) bolalarning rivojlanishiga oid psixologik-pedagogik shart-sharoitlar tahlil qilinadi hamda intellektual ko'nikmalar va bilish faolligini shakllantirish vositasi sifatida raqamli ta'lim muhitining imkoniyatlari asoslab beriladi. Raqamli texnologiyalarning rivojlantiruvchi samarasi topshiriqlarning faoliyatga yo'naltirilgan va o'yin xarakterida bo'lishi, kattalar tomonidan majburiy pedagogik hamrohlik hamda raqamli va an'anaviy faoliyat shakllarini uyg'unlashtirish bilan birga, raqamli tajribaning sifatiga yo'naltirilganda ta'minlanishi ko'rsatiladi: bolaning faolligi, harakatlarning mazmunliligi, ijtimoiy jalb etilganlik (birgalikda foydalanish va muhokama), fon rejimidagi “ekran” ta'sirining yo'qligi hamda raqamli vaziyatda o'zlashtirilgan harakat usullarini real faoliyatga ko'chirishni (transferni) qo'llab-quvvatlash. Diqqat, xotira, nutq, mantiqiy amallar, tanqidiy fikrlash elementlari va ijodiy tasavvurni rivojlantirishga qaratilgan raqamli amaliyotlar (raqamli kuzatuv, interaktiv mantiqiy topshiriqlar, storitelling, multstudiya, kvestlar, rolli o'yinlar uchun raqamli atributlar) misollar orqali yoritiladi.

Kalit so'zlar: katta maktabgacha yosh, intellektual rivojlanish, bilish faolligi, tanqidiy fikrlash, ijodiy faoliyat, raqamli texnologiyalar.

Abstract: The article examines the psychological and pedagogical prerequisites for the development of older preschool children (ages 5-7) and substantiates the potential of a digital educational environment as a means of developing intellectual skills and cognitive activity. It is shown that the developmental impact of digital technologies is achieved when tasks are activity-based and play-oriented, supported by mandatory adult guidance, and combined with both digital and traditional forms of activity, as well as when the focus is placed on the quality of the digital experience: children's active engagement, meaningful actions, social involvement (co-use and discussion), the absence of background “screen exposure,” and support for transferring action strategies learned in a digital context to real-world activities. The paper provides examples of digital practices (digital observation, interactive logic tasks, storytelling, an animation studio, quests, and digital props for role play) aimed at developing attention, memory, speech, logical operations, elements of critical thinking, and creative imagination.

Key words: older preschool age, intellectual development, cognitive activity, critical thinking, creative activity, digital technologies.

ВВЕДЕНИЕ

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) является чувствительным периодом для становления интеллектуальных умений: ребёнок активнее использует речь для планирования и объяснения действий, устойчивее удерживает правило, чаще сравнивает, обобщает и устанавливает причинно-следственные связи. Ведущей формой развития остаётся игра. Л. С. Выготский подчёркивал, что в игре ребёнок выходит за пределы своего актуального уровня: "...он в игре как бы на голову выше самого себя". Д. Б. Эльконин показывал, что сюжетно-ролевая игра организована смыслом и правилом, а значит, естественным образом тренирует произвольность и мышление [2].

Цифровая образовательная среда (интерактивные задания, цифровые истории, мультстудии, инструменты фиксации наблюдений) может усиливать интеллектуальное развитие, если цифровые средства встроены в деятельность ребёнка и поддерживают его активную позицию. В деятельностной логике А. Н. Леонтьева развитие обеспечивается тем, как ребёнок действует: с мотивом, целью, контролем и постепенным переходом от внешних действий к внутренним способам решения [3].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные исследования задают научные критерии "развивающего" цифрового опыта. В обзорной работе К. Hirsh-Pasek и соавторов подчёркивается, что максимальный образовательный эффект дают практики, которые остаются активными, вовлечёнными, осмысленными и социально-интерактивными. В исследованиях L. Plowman и C. Stephen описывается guided interaction – направляемая поддержка взрослого, который помогает ребёнку замечать, уточнять, сравнивать и переносить способы действия, не подавляя инициативу.

Наконец, метаанализ S. Mallawaarachchi и соавторов показывает, что важен не только объём экранного времени, но и контексты использования: например, co-use (совместное использование) положительно связано с когнитивными исходами, а фоновая "экранность" и некоторые пассивные сценарии – с более слабыми показателями. Цель статьи – обосновать педагогические условия формирования интеллектуальных умений старших дошкольников в цифровой образовательной среде и представить примеры цифровых практик, развивающих внимание, память, речь, мышление и творчество.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа выполнена в логике теоретико-аналитического исследования и включает:

- 1) анализ классических психологических концепций игры, развития и деятельности [1]-[3];
- 2) анализ современных научных публикаций о цифровых практиках в раннем и дошкольном возрасте с акцентом на качество цифрового опыта (активность ребёнка, социальное взаимодействие, роль взрослого, контекст использования) [4]-[6];
- 3) педагогическое моделирование: соотнесение компонентов интеллектуальных умений дошкольника с типами цифровых практик и наблюдаемыми индикаторами результата.

Критерии отбора источников: научная авторитетность и цитируемость; рецензируемые площадки (для современных публикаций); ясные выходные данные; релевантность дошкольному возрасту и описанные механизмы влияния (каким образом цифровая практика поддерживает развитие: совместность, осмысленность, перенос навыка).

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Интеллектуальные умения старшего дошкольника целесообразно рассматривать как систему взаимосвязанных компонентов: произвольная регуляция, логические операции, речевое оформление мышления, элементы критического мышления (в возрастной норме) и творческое воображение. В цифровой среде эти компоненты наиболее продуктивно формируются не через пассивный просмотр, а через задачи, в которых ребёнок действует, объясняет, сравнивает, создаёт продукт и взаимодействует со взрослым или сверстниками.

Таблица 1: Компоненты интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста и соответствующие цифровые практики их формирования

Компонент интеллектуальных умений	Индикаторы (что наблюдаем)	Примеры цифровых практик
Произвольность и саморегуляция	удерживает 2–3 шага инструкции, доводит дело до конца, исправляет ошибку	задания с самопроверкой; “пауза-план-действие” (таймер); совместный чек-лист действий
Логические операции	сравнивает по признаку, классифицирует, находит закономерность	“найди правило”, “четвёртый лишний”, серии/паттерны с обязательным объяснением
Речь как инструмент мышления	объясняет “почему”, строит последовательный рассказ	сторителлинг по кадрам; запись голоса и улучшение рассказа; “объясни решение” после задания
Элементы критического мышления	выдвигает гипотезы, пробует варианты, аргументирует выбор	квесты с альтернативными маршрутами; “что будет, если...”; сравнение двух решений
Творческое воображение	придумывает сюжеты, создаёт новый продукт	мультстудия (stop-motion), цифровой коллаж/рисунок, мини-проект с презентацией группе

Примеры практик, встроенных в игру и деятельность:

- 1. Цифровое наблюдение (“дневник изменений”).** Дети фотографируют один объект (дерево/клумбу/кормушку) раз в неделю, сравнивают снимки, обсуждают изменения и причины, делают прогноз. Цифровое средство выступает инструментом фиксации и сравнения, а развивающий эффект создают вопросы педагога и совместное обсуждение.
- 2. Интерактивная логика с обязательным объяснением.** После задания ребёнок отвечает не только “что лишнее”, но и “по какому признаку”, затем находит второе основание группировки. Задание становится тренировкой анализа, обобщения и аргументации – в логике активного и осмысленного обучения.
- 3. Сторителлинг + запись голоса.** Дети выбирают 4–6 картинок, составляют историю, записывают рассказ и переслушивают, улучшая связность (добавляют “сначала – потом”, “потому что”). Развиваются планирование, последовательность и речевое оформление мыслительных операций.
- 4. Мультстудия (stop-motion) как групповой проект.** Дети распределяют роли (сценарист, художник, оператор, диктор), создают декорации руками, снимают короткую анимацию и презентуют группе. Взрослый поддерживает guided interaction: помогает детям осмысливать шаги, договариваться, удерживать план и оценивать результат.
- 5. Квест с QR-подсказками и предметным действием.** Цифровая подсказка запускает задачу, а проверка идёт через реальные действия (разложить предметы, построить последовательность, объяснить правило). Такой формат поддерживает перенос способа действия из цифровой ситуации в практическую.
- 6. Ролевая игра с цифровыми атрибутами.** Планшет используется как поддержка сюжета (каталог, “заказ”, “табло очереди”), но основная деятельность остаётся сюжетно-ролевой: роли, правила, диалог, решение проблем.

Это соответствует пониманию игры как механизма развития, где правило и смысл организуют поведение [2]. Выводы согласуются с классическими представлениями о развитии дошкольника: игра позволяет ребёнку действовать “выше” своего актуального уровня [1], а присутствие правила в ролевой игре создаёт основу для произвольности и рефлексии [2]. В деятельностном подходе критерий качества цифровой практики задаётся тем, насколько технология включена в целостную деятельность ребёнка и поддерживает движение от внешнего действия к внутреннему способу решения [3].

Современные данные уточняют, какие именно цифровые практики дают больший развивающий эффект. Во-первых, продуктивны форматы, соответствующие принципам активного, осмысленного и социально-интерактивного обучения. Во-вторых, эффект усиливается при направляемой поддержке взрослого (guided interaction), когда педагог помогает ребёнку замечать, называть, сравнивать и переносить способы действия, не подменяя инициативу. В-третьих, важны контексты использования: co-use

(совместное использование) в среднем связано с более благоприятными когнитивными исходами, тогда как фоновая “экранность” и пассивные сценарии могут снижать развивающий потенциал цифрового опыта. Поэтому педагогически оправданными оказываются такие решения, где цифровой элемент включён в игру, общение, проект или исследование, а также сопровождается обсуждением и переносом действий в реальную практику. Ограничение статьи: выводы носят теоретико-модельный характер и требуют эмпирической проверки (например, сравнения групп “цифровые практики с обсуждением/ созданием продукта” и “цифровые практики без совместной рефлексии”).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Старший дошкольный возраст (5–7 лет) является благоприятным периодом для формирования интеллектуальных умений благодаря развитию произвольности, речи как средства мышления, логических операций и воображения. Цифровая образовательная среда может стать эффективным ресурсом развития, если цифровые технологии встроены в игровую и деятельностьную организацию обучения, поддерживаются взрослым посредством *guided interaction* и реализуются как качественный цифровой опыт: активный, осмысленный, социально интерактивный, с переносом способов действия в реальную деятельность и без фоновой “экранности”.

Список использованной литературы:

1. Выготский Л. С. Игра и её роль в психическом развитии ребёнка // Вопросы психологии. 1966. № 6. С. 62-68.
2. Эльконин Д. Б. Психология игры. М.: Педагогика, 1978. 304 с.
3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975.
4. Hirsh-Pasek K., Zosh J. M., Golinkoff R. M., et al. Putting education in “educational” apps: lessons from the science of learning. *Psychological Science in the Public Interest*. 2015;16(1):3-34. <https://doi.org/10.1177/1529100615569721>.
5. Plowman L., Stephen C. Guided interaction in pre-school settings. *Journal of Computer Assisted Learning*. 2007;23(1):14-26. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2007.00194.x>.
6. Mallawaarachchi S., Burley J., Mavilidi M., et al. Early Childhood Screen Use Contexts and Cognitive and Psychosocial Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Pediatrics*. 2024. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2024.2620>.
7. Ураимова М. (2025). Основные аспекты профессиональной подготовки будущих учителей русского языка. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*, 3(3/S), 56-62.
8. Эгамова Н. Т. (2025). Методики, направленные на развитие творческого мышления на уроках русского языка. *PEDAGOG*, 8(5), 192-194.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.